

HISTOIRES REMARQUABLES

Une **bibliographie**

Cessions sur les projections d'énergie.
Qi, prana, pneuma etc.

Résumé.

Cette bibliographie vise à visiter par thématiques les publications en langue française sur un sujet qui nécessite d'éviter les digressions. Les projections d'énergie (percussions à distance de l'adversaire) sont connues des arts martiaux et sont bien évidemment très difficiles à saisir dans l'objectivité, le sujet y résiste.

Les projections d'énergies sont lues ensuite comme tronc commun utile à la lecture d'autres pratiques. Par ce moyen, le croisement des lectures permet un éclairage autre sur ces techniques issues d'univers culturels et de temps très différents, techniques qui heurtent la rationalité.

Cette bibliographie sert aussi d'appui à des sessions de présentations collectives par zoom destinées aux expérimentateurs et chercheurs.

Abstract.

This bibliography aims to visit by theme the publications in French on a subject that requires avoiding digressions. Energy projections (percussions at a distance from the opponent) are known from martial arts and are obviously very difficult to grasp in objectivity, the subject resists it.

Energy projections are then read as a common core useful for reading other practices. By this means, the crossing of readings allows another light on these techniques from very different cultural universes and times, techniques that clash with rationality.

This bibliography also serves as support for collective presentation sessions by zoom intended for experimenters and researchers.

INTRODUCTION.

CONCERNANT LES PROJECTIONS DANS LES ARTS MARTIAUX.

Les observations.

Des situations de stage avec un maître peuvent laisser croire à des séances où les stagiaires se laisseraient *manipuler* à *distance*, sans qu'on sache finalement si ce n'est pas ... de leur propre initiative qu'on peut les voir sauter ainsi.

Il faut observer, a contrario de cette question critique, que les stagiaires ne sont pas là pour combattre un démonstrateur, mais pour apprendre de lui à sentir dans leur propre corps l'impact de cette *énergie spéciale* - Qi, Prana, Pneuma, etc.. -, et éventuellement remettre en cause eux-mêmes leur propre constat.

C'est là une première situation paradoxale.

Elle est fonctionnellement nécessaire et induit des situations où l'observateur externe, par la vidéo ou en présence, reste dans une absence de conclusion : y a-t-il réalité non-ordinaire ou illusion ?

Modalités d'apparitions.

D'où ces situations sont-elles issues ?

Elles sont non-sportives, non compétitives, souvent hors du social. Dans le cadre de pratique sportive dite interne, développant en qualité sa pratique, le sportif peut *rencontrer* en situation et en lui-même de ces manifestations rares, personnelles. Elles interrogent alors la notion de soi, et la sensation de notre propre corps, la proprioception de notre place dans l'espace. Cette irruption irrationnelle interpelle le pratiquant tel un miroir.

Essais d'objectivations, et démonstrations.

Toutefois, certains exemples sont plus positivement parlants et on peut observer une force « extérieure » (Qi) intervenir dans les chocs *subis* par l' « adversaire ».

On aimerait pourtant souvent des mesures (mesures des impacts, variations des poids respectifs etc.) qui décriraient plus objectivement les situations, mais là aussi intervient une autre problématique, qui est que ce n'est pas le sujet principal des intervenants :

Ces situations n'existent en effet que dans un processus personnel, fragile et intime d'individuation, processus souvent excluant nécessairement une démarche d'objectivation et même de communication des observations.
Ce deuxième paradoxe doit lui aussi être pris en compte.

Les exemples plus parlants existent pourtant. Ils paraissent presque mesurables, et certains sont l'objet dans cette bibliographie.

CONCERNANT LES PROJECTIONS DANS L'ENSEMBLE DES PRATIQUES

D'autres encore, comme Toumo – la chaleur corporelle – et les rêves lucides, ont même pu être réellement objectivés et mesurés par des équipes qui ont fait l'exploit technique expérimental de contourner les obstacles et paradoxes apparent du sujet, et produire des mesures objectivées. Certains sont listés dans cette bibliographie.

Ensuite, le développement d'observations de ces natures nous porte vers une multitude de sujet cousins listés dans cette bibliographie.

Les sources.

La grande part des sources humaines retenues ici, montrées ou citées, a été choisie pour leurs hautes réalisations intellectuelle, sociales, souvent historiques.

Elles ont été non-exhaustivement réunies ici comme semblant issus d'un tronc commun : la *projection d'énergie*, appelons-la ainsi puisqu'elle est ressentie comme telle.

Ce tronc commun peut être décrit comme une énergie *spéciale* - Qi, Prana, Pneuma, etc.. -, qui a des applications très diverses, souvent individuelles, non démonstratives, rare. Une énergie mobile et mobilisable.

Le religieux.

De plus haute antiquité, ces techniques, même partiellement, ont été protégées de l'oubli par des bibliothèques de monastères, et reprennent du vocabulaire religieux. Il faut donc distinguer le contenu technique humain – *énergies spéciales* -, du contenant – les vocables religieux -. C'est ici une simple question de rigueur de culture et de souplesse polyglotte.

Les arts scéniques.

Cette *énergie spéciale*, en tant que pratique individuelle d'entraînement, est très fonctionnellement utilisée par les artistes des arts de la scène, non-publique, participent largement aux talents. Des éléments de ces techniques sont ainsi inclus dans des cursus des hautes écoles nationales.

L'art de la scène peut être lu en effet comme une projection, « passer la rampe » dit-on, et, l'artiste, et son savoir-faire talentueux, ès qualité ne s'y trompe pas. En outre, on sait que l'art, comme les choses les plus importantes de la vie sensible, échappe à la rationalisation.

Ces pratiques issues certainement des plus lointains chamanismes sont un art à part entière, individuel, qui pourrait être classé dans les arts éphémères. Restant peu objectivables et souvent extérieures, les descriptions de ces épopées humaines restent ici des HISTOIRES REMARQUABLES.

Jean-Pierre Robert
Paris, Déc 2024

INTRODUCTION.

CONCERNING PROJECTIONS IN MARTIAL ARTS.

Observations.

Internship situations with a master can lead one to believe in sessions where the trainees would let themselves be manipulated remotely, without us knowing ultimately if it is not ... on their own initiative that we can see them jump like this.

It must be observed, contrary to this critical question, that the trainees are not there to fight a demonstrator, but to learn from him to feel in their own body the impact of this special energy - Qi, Prana, Pneuma, etc. -, and possibly question their own observation themselves.

This is a first paradoxical situation.

It is functionally necessary and induces situations where the external observer, by video or in presence, remains in an absence of conclusion: is there non-ordinary reality or illusion?

Modalities of appearances.

Where do these situations come from?

They are non-sporting, non-competitive, often outside of the social. In the context of so-called internal sports practice, developing the quality of their practice, the athlete can encounter these rare, personal manifestations in situation and within themselves. They then question the notion of self, and the sensation of our own body, the proprioception of our place in space. This irrational irruption challenges the practitioner like a mirror.

Trials at objectivations and demonstrations.

However, some examples are more positively telling and we can observe an "external" force (Qi) intervening in the shocks *suffered* by the "adversary".

We would often like measurements (impact measurements, variations in respective weights, etc.) that would describe the situations more objectively, but here too another problem arises, which is that this is not the main subject of the participants:

These situations only exist in a personal, fragile and intimate process of individuation, a process that often necessarily excludes an approach of objectivation and even communication of observations.

This second paradox must also be taken into account.

However, more telling examples exist. They seem almost measurable, and some are the subject of this bibliography.

CONCERNING PROJECTIONS IN A LOT OF PRACTICES

Others, such as Toumo – body heat – and lucid dreams, have even been able to be really objectified and measured by teams who have made the experimental technical feat of circumventing the obstacles and apparent paradoxes of the subject, and producing objectified measurements. Some are listed in this bibliography.

Then, the development of observations of these natures leads us to a multitude of related subjects listed in this bibliography.

Sources.

The large part of the human sources retained here, shown or cited, was chosen for their high intellectual, social, often historical achievements.

They have been non-exhaustively gathered here as seeming to come from a common trunk: the projection of energy, let's call it that since it is felt as such.

This common trunk can be described as a special energy - Qi, Prana, Pneuma, etc. -, which has very diverse applications, often individual, non-demonstrative, rare. A mobile and mobilizable energy.

The religious.

Of greater antiquity, these techniques, even partially, have been protected from oblivion by monasteries libraries, and take up religious vocabulary. It is therefore necessary to distinguish the human technical content – *special energies* -, from the container – religious words. It is here a simple question of cultural rigor and polyglot flexibility.

The performing arts.

This special energy, as an individual training practice, is very functionally used by artists of the performing arts, non-public, participate largely in talents. Elements of these techniques are thus included in the cursus of Art National Universities.

The performing art can be read in fact as a projection, "passer la rampe" in french (crossing the ramp) they say, and, the artist, and his talented know-how, ex officio is not mistaken. In addition, we know that art, like the most important things in sensitive life, escapes rationalization.

These practices, certainly from the most distant shamanisms, are an art in their own right, individual, which could be classified in the ephemeral arts. Remaining hardly objectifiable and often external, the descriptions of these human epics remain here REMARKABLE STORIES.

Jean-Pierre Robert
Paris, Déc 2024

HISTOIRES REMARQUABLES

Bibliographie des œuvres citées,
à l'intention des expérienceurs et chercheurs.

Màj. déc 24

Lectures et commentaires croisés, un prisme.

Cessions sur les projections d'énergie.
Qi, prana, pneuma etc.

Jean-Pierre Robert
Paris déc. 2024.

Autres publications sur :
academia.edu

<https://ircam.academia.edu/JEANPIERREROBERT>

<https://www.fnac.com/e58216/Robert-Jean-Pierre>

<https://www.youtube.com/@1CONTREBASSE1HUMAIN>

Cessions	Source	Nom	Editeur/Producteur	place/durée
C1e1	projections physique QiGong démonstration interne	Shaolin	Vidéo privée 1994	7mn
	" " démo explications	Yap Boh Heong kuala Lumpur	Martial man 1994	à 4 :30
	" " "	" "	" "	3mn
C1e2	" " "	Huai Hsiang Wang TaiPei	Martial man 2020	2 mn30
	" " "	Dondrup Dorje	Pathgate Institute 1995	1mn
C1e3	" Toumo	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977
	" " "	" "	Lettres à son mari	Plon 1975
	" " "	" "	" "	16 mai16
	" " les femmes tibétaines	A. David Neel	Le siècle d'ADN	Fr Cult 3/5 1955
	" " marcheuse	Ani Riksang	Tibet chemin des vents A. Sardar	Fr Télévision 2016
	" " avec Dorgial	" "	" "	à 3 :30mn
	" " avec nonnes Gebchak	" "	" "	à 46 :15
	" " modalités	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977
	" " une technique	Rabourdin	Yoga du froid https://yoga.rabourdin.com/author/sabrabou/	P. 232
	" " technique par Naropa et bonds	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977
C1e4	" " marche Loung Gom par Milarepa	" "	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977
	" " " avec mantra	" "	" "	P. 215
	" " " le gourmand	" "	" "	P. 226
	" " " témoignage	" "	" "	P. 224
	" " " "	" "	" "	P. 304
	" " étoile et pourba	" "	Lettres à son mari	Plon 1975
	" " étoile et pourba	" "	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977
C2e1	projections sur objet étoile et pourba	" "	" "	P. 218
	" " pourba	" "	" "	P. 226
	" " mantra et physique	Vishvanath temple	Gangaarti à Assigath, Benares	vidéo privée 2022
	" " QiGong le bâton	Shaolin	Vidéo privée 1994	1mn
C2e2	projections de pensée	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977
	" " "	" "	" "	P. 49
	" " "	" "	" "	P. 246
	" " front brisé	personnel	Paris	85
C2e3	Hic et Pfet	Namkai Norbu	personnel	
C3e1	matérialisation d'objet terton	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977
	" " "	Namkai Norbu	Dzogchen et tantra	Albin Michel 2006
				P. 90
				P. 92

		à Raven le vol la 2CV	C Gustav Jung personnel personnel	Ma vie Lille Tours	Gallimard 1966 1981 1978	P. 336
C3e2	matérialisation de double	dans la tente	A. David Neel	Le siècle d'ADN	Fr Cult 4/5 1955	à 38 :05
	"	lama personnel	A. David Neel	"	Fr Cult 4/5 1955	à 44 :47
C3e3	"	khloro, kyilkhor kyilkhor	A. David Neel J. Jacques Annaud	Mystères et Magiciens du Tibet 7 ans au Tibet	Laffont 1977 Tri Star release	P. 264 à 1 :40 :18
C3e4	matérialisation d'êtres magiques	vent flutiste	A. David Neel	Le siècle d'ADN	Fr Cult 4/5 1955	à 11 :58
	"	daimonium	Socrates	https://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/theetete.htm		
		théorie	A. David Neel	Le siècle d'ADN	Fr Cult 4/5 1955	à 21 :55
		le lac	"	"	"	à 13 :51
C3e5	matérialisation de vie	Yidam et usage	"	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977	P. 279
	"	Yidam lama personnel	"	"	"	P. 279
		bardo	"	Le siècle d'ADN	Fr Cult 4/5 1955	à 49 :00
		Lila l'illusion	"	Lettres à son mari	Plon 1975	12 mars 14
C4e1	projections sur animal	les chiens	Peter Brook/Gurdjieff	Rencontre hommes remarquables	Remard Prod. 1979	à 38 :00
	"	animaux plus qu'humain	personnel	Jaisalmer	2024	
		"	J. Jacques Annaud	7 ans au Tibet	Tri Star release	à 1 :20 :51
		figures cobra	personnel	Benares Inde	2022	
		temple Ludovra	personnel	Jaisalmer Inde	2024	
		Singe Chittorgarth Inde		Incidence	privé 2022	
		présentation Tippi	Alain Degré	Le monde de tippi	France 3 1997	à 1 :34
		Tippi léopard serment		"	"	5mn30
		Tippi formule magique		"	"	à 10 :10
		tigre	A. David Neel	Lettres à son mari	Plon 1975	19 jan 13
		point cardinaux	Gigong		privé	
		"	Y. Requena	Qigong des 5 animaux	Guy Trédaniel 2016	
C5e1	projection sur minéral	présentation exemple	A. David Neel	Le siècle d'ADN	Fr Cult 4/5 1955	à 19 :05
		"	"	"	"	à 21 :45
		Chaos de Flore	personnel	Chanonat 63450	2017	
		titan		Incidence Petra Ro Romiou Chypre	privé 2019	
		usage	L. Vinci	Traité de la peinture	1651	
		Chine moderne		La jeunesse en manque	Courrier International 222765	
C5e2	projection sur végétal			Incidence	privé 2022	
C6e1	projection sur point objet		Mantak Chia	Alchimie de l'énergie sexuelle	Trédaniel 2005	P. 159
	"	objet	Ani Rikhsang	Tibet chemin des vents A. Sardar	Fr Télévision 2016	00mn
	"	pèlerinage	"	"	"	à 1 :40
	"	démon	"	"	"	à 40 :14
	"	démon fin	"	"	"	

		étoile	Mantak Chia	Alchimie de l'énergie sexuelle	Trédaniel 2005	P. 159	
		" orientation et animaux	Qigong		privé 2023		
		" "	Bijoliane via Y. Requena	Qigong de la grande ourse	IEQG		
		" "	Wang Ming Quan	"	IIQG 2013		
		" étoile et pourba	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977	P. 218	
		" étoile et musique	J. Yves Sébillotte		privé 2023		
C6e2	inversion sujet/objet		A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977	P. 273	
	" accusatif	Kenrap présentation	Marianne Chaud	https://www.youtube.com/watch?v=2hpjkoTHhtQ&ab_channel=SLICEFR			
		philosophie	"	Zanskar Ladak	Arte 2009	à 15 :50	
		animaux sacrés	"	"	"	à 7 :27	
C6e3	projections point/corps	inversion sujet/objet	Jaisalmer		privé 2024		
	"	Yi tao Qi tao	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977	P. 274	
	"	grande circulation	Qigong	personnel			
C6e4	"	8 respirations	Dondrup Dorje	Wondrous Wold of Chi Power	Pathgate Institute 1995	1 :05	
		respiration	Namkai Norbu	Dzogchen et tantra	Albin Michel 2006	P. 145	
		"	A. Jodorowsky		privé		
		2 respirations	Y. Requena	Qigong des 5 animaux	Guy Trédaniel 2016		
			Sandrine Cabut	https://www.lemonde.fr/sciences/article/2024/12/01/la-respiration-est-un-chef-d-orchestre-de-nombreuses-fonctions-cognitives_6423460_1650684.html#:~:text=M%C3%A9decine-%C2%AB%20La%20respiration%20est%20un%20chef%20d,orchestre%20de%20nombreuses%20fonctions%20cognitives%20%C2%BB&text=Lecture%206%20min.&text=EntretienDans%20un%20entretien%20au,b%C3%A9n%C3%A9fique%20sur%20les%20capacit%C3%A9s%20c%C3%A9r%C3%A9brales%20%C2%BB.			
					Le monde		
C7e1	projection sorties hors corps		Milarepa	6 yoga de Naropa			
	"	N. Fraisse	Ardisson	Terrien du samedi soir	Canal +	9 :05	
			A. David Neel	Lettres à son mari	Plon 1975	14 mars 14	
			K. Konkoli etc..	Real-time dialogue between experimenters and dreamers			
				https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)00059-2		2021	
C7e2	matérialisations	les terton	C.Gustav Jung	le Livre rouge	Les arènes 2009		
	"	"	Namkai Norbu	Yoga du rêve	Acarias 2012	P. 143	
	"		"	Dzogchen et tantra	Albin Michel 2006	P. 92	
C8e1	projection par sons	étoile/piano	Jean-Yves Sébillotte		privé 2023		
	"	musiciens	Peter Brook/Gurdjieff	Rencontre hommes remarquables	Remard Prod. 1979	à 4 :20	
	"	avec mantra	Vishvanath temple	Gangaarti à Assigath	vidéo privée 2022		
C8e2	projection par le verbe		Heraclite				
	"	oracle	M. Scorcese (Dalai Lama) Kundun		Pathé 1997	à 45 :00	
	"	"	"	"	"	à 1 :12 :57	
		sans force	Yap Boh Heong	kuala Lumpur Art of Wumei S3E6	Martial man 94	à 6 :50	
		daimonium	Socrates	https://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/theetete.htm			

C9e1	projection inconscient direct						
		exemples	Peter Brook/Gurdjieff	Rencontre hommes remarquables	Remard Prod. 1979		à 1 :12 :57
		"	"	"	"		à 1 :14 :27
		"	"	"	"		à 54 :45
		Histoires	A. Jodorowsky	Histoires Koans Haïku	Cabaret Mystique 1996		
		Regards	Ani Riksang	Tibet chemin des vents	A. Sardar Fr Télévision 2016		à 30 :40
		chute	personnel		2022		
		Beaubourg	"		1981		
		synchronicités	"				
		oracle	M. Scorcese (Dalai Lama)	Kundun	Pathé 1997		à 1 :12 :57
		Yi King			-1000		
		non-faire	Yap Boh Heong	kuala Lumpur Art of Wumei 94 S3E6	Martial man		à 7 :50
		"	duels		privé		
		liens de rêves			privé		
C10	projection sur livres	exemples	Fr. Bacon	Essays	O. Smeaton 1958		
			P. Watzlawick	La réalité de la réalité	Point 2014		
			A. David Neel	Le siècle d'ADN	Fr Cult 5/5 1955		à 2 :45
			"	"	Fr Cult 1/5 1955		à 52 :14
C11e1	morts remarquables	exemples	Peter Brook/Gurdjieff	Rencontre hommes remarquables	Remard Prod. 1979		à 52 :14
		" corps lumière	Ani Riksang	Tibet chemin des vents	A. Sardar Fr Télévision 2016		à 40 :14
		"	Namkai Norbu	Dzogchen et tantra	Albin Michel 2006		P. 188
		"	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977		P. 300
		A. Wong	personnel		Paris 2018		
C11e2	"	bardo	A. David Neel	Le siècle d'ADN	Fr Cult 4/5 1955		à 48 :53
C11e3	"	tcheud	"	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977		P. 157
		" explications		"	Laffont 1977		P. 154
		méditant	personnel		Benares 2022		
		autre méditant	"		"		
		" avec bûcher			"		
		"			"		
C12	"	tulku théorie	A. David Neel	Le siècle d'ADN	Fr Cult 1/5 1955		à 40 :11
	"	" vécu	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977		P. 143
		"	"	"	"		P. 141
		"	M. Scorcese (Dalai Lama)	Kundun	Pathé 1997		à 11 :28
		" Kenrap présentation	Marianne Chaud	Zanskar Ladak			
				https://www.youtube.com/watch?v=2hpjkoTHhtQ&ab_channel=SLICEFR			
					Arte 2009		à 00 :00
		" "	"	"	"		à 3 :30
		"	"	"	"		1 :02 :39

	“	inversion sujet/objet	“	“	à 7 :27
	“	accusatif	“	“	à 15 :50
“	non-moi	A. David Neel	Le siècle d’ADN	Fr Cult 1/5 1955	à 40 :20

Moyens d’exception

chevalet	Peter Brook/Gurdjieff	Rencontre hommes remarquables Remard Prod. 1979	à 1 :29 :45
“	Ip Man Hongkong	Ip Man 1972	
		https://www.youtube.com/shorts/UBxnwFfUHlg	
ciel	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977 P. 110
comptes de Reyna D’Assia Gurdjieff	A. Jodorowsky	Mu	Albin Michel 2005
réclusion 3a 3ms 3jrs	Pan Nalin	Samsara	Paradis 2001 à 4 :30
caisse	A. David Neel	Mystères et Magiciens du Tibet	Laffont 1977 P. 280
“	Ani Riksang	Tibet chemin des vents A. Sardar	Fr Télévision 2016 à 48 :49
	discernement	privé	Être/Avoir, non-avoir, l’appartenir
